

MENGENAL BIKA AMBON SEBAGAI MAKANAN KHAS KOTA MEDAN

Fitri Nurdiana Br. Sinaga

220905041

Abstrak

Tujuan: untuk mengenalkan tentang Bika Ambon sebagai makanan khas Kota Medan. Peserta: wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara serta masyarakat lokal. Metode: penulisan ini menggunakan database google scholar, dengan menggunakan kata kunci Bika Ambon dan metode observasi di masyarakat lokal. Hasil pembahasan: Bika Ambon adalah kue pipih kuning yang permukaannya seperti sarang lebah, terbuat dari tapioca atau sagu, tepung terigu, gula pasir, santan, telur dan tambahan ragi untuk fermentasi. Kesimpulan: dari berbagai kajian tentang Bika Ambon, kue ini menjadi daya tarik yang besar bagi wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara saat berkunjung ke Kota Medan. Bika ambon juga dapat dikatakan sebagai kue yang telah mengalami proses modernisasi karena timbulnya varian warna dan rasa yang beragam.

Latar Belakang

Bika Ambon sangat populer di kalangan wisatawan lokal dan juga wisatawan mancanegara karena ciri khasnya yang kenyal dan lembut dengan permukaannya yang menunjukkan pori-pori seperti sarang lebah. Banyak orang yang menjadikan Bika Ambon sebagai oleh-oleh saat berkunjung ke Kota Medan. Awalnya, Bika Ambon hanya dibuat oleh masyarakat lokal di Medan. Namun, saat ini Bika Ambon sudah banyak dijual di berbagai kota besar Indonesia dan bisa kita temukan di berbagai toko roti, pasar tradisional, dan toko online. Keluarga saya juga termasuk dalam orang-orang yang sangat menyukai kue ini. Hal ini mendorong saya untuk membuat tulisan yang akan membahas tentang kue Bika Ambon.

Tinjauan Pustaka

1. Konsep dan Teori

Menurut United Nations World Tourism Organization (UNWTO), tercatat jumlah keseluruhan sebanyak 1,32 juta wisatawan yang berkunjung ke seluruh dunia. Negara Indonesia termasuk negara yang ikut berlomba-lomba dalam mendapatkan perhatian wisatawan. Hal ini mencakup berbagai jenis produk dan jasa pariwisata yang dapat diperkenalkan ke pasar Internasional. Misalnya, Kota Medan termasuk ke dalam kota terbesar di Indonesia. Kota Medan terkenal dengan Bika Ambonnya sebagai makanan khas ketika berkunjung ke kota ini. Awalnya, Bika Ambon hanya dibuat oleh masyarakat lokal di Medan. Namun, saat ini Bika Ambon sudah banyak dijual di berbagai kota besar Indonesia dan bisa kita temukan di berbagai toko roti, pasar tradisional, dan toko online. Bika Ambon telah menjadi makanan khas yang sangat ternama di golongan wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara karena teksturnya yang kenyal dan tidak keras dengan tampilan yang menyerupai sarang lebah karena terdapat lubang-lubang kecil di permukaannya.

2. Metode

Tulisan ini menggunakan metode observasi dan studi pustaka. Metode observasi adalah sebuah teknik yang digunakan dalam pengumpulan data kualitatif yang dilakukan dengan suatu pengamatan secara dekat dengan sekelompok orang atau masyarakat untuk mendapatkan informasi. Saya mengamati ketertarikan masyarakat lokal dengan Bika Ambon ini. Saya juga menggunakan metode studi literatur dan menggunakan database yaitu google scholar yang dimana saya menemukan 200 jurnal. Setelah beberapa pemilihan jurnal dengan menggunakan kata kunci Bika Ambon dan dalam kurun waktu 2018-2020, saya memilih untuk menggunakan 1 jurnal berbahasa inggris dan 1 website lagi sebagai referensi yang dapat mendukung saya dalam proses penulisan. Saya mengolah rujukan-rujukan yang saya dapat menjadi sebuah tulisan dengan cara memparafrasekan dan memilih informasi-informasi yang sesuai dengan judul saya.

Pembahasan

Pengenalan

Bika Ambon adalah kue pipih kuning yang permukaannya terlihat seperti pori-pori sarang lebah dan bawahnya keras karena tempa panas di dasar loyang. Biasanya, Bika Ambon disajikan dalam bentuk potongan persegi yang saat dimakan, citarasa legitnya akan menyatu dengan sensasi kenyal di dalam mulut serta menimbulkan aroma pandan yang menyengat. Kue ini terbuat dari tapioka atau sagu, tepung terigu, gula pasir, santan, telur dan tambahan ragi untuk fermentasi.

Sejarah Bika Ambon

Asal dari Bika Ambon masih belum jelas. Jika dilihat dari namanya, kue ini terkesan seperti berasal dari Ambon. Namun, pada kenyataannya kue ini merupakan makanan etnis masyarakat yang cukup terkenal di Indonesia sebagai oleh-oleh khas dari Medan. Ada beberapa alasan tentang asal mula Bika Ambon, seperti:

- Christopher Tan mengemukakan bahwa kata “bika” adalah serapan Bahasa Belanda untuk tekstur bagian dalam Bika Ambon yang menyerupai sarang lebah. Kata “Sarang Lebah” dalam Bahasa Belanda adalah “bijenkorf” (dibaca “bayenkorf”), dan dia berspekulasi bahwa dari sinilah kata “bika” atau “bingka” berasal. Dengan demikian, Belanda mungkin telah mempengaruhi munculnya Bika Ambon selama pendudukan Indonesia abad ke-19.
- Tempat pertama kali Bika Ambon dijual dan populer adalah Jl. Ambon Sei Kera Medan.
- Bika Ambon berasal dari masyarakat Ambon yang merantau ke Malaysia dengan membawa kue Bika. Setelah mengetahui rasanya enak, ia tidak

kembali ke Ambon, melainkan singgah ke Medan, sehingga Bika Ambon menjadi sangat terkenal di Medan.

- Berdasarkan bahasa, Ambon bukanlah ungkapan yang menunjukkan nama jalan tempat Bika Ambon populer ataupun karena asal importir Bika Ambon, tetapi ungkapan itu berarti dalam Bahasa Medan artinya lembut.

Kue ini telah menjadi daya tarik yang besar bagi wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara saat berkunjung ke Kota Medan. Banyak orang yang menjadikan Bika Ambon sebagai oleh-oleh saat berkunjung ke Kota Medan. Awalnya, Bika Ambon hanya dibuat oleh masyarakat lokal di Medan. Namun, saat ini Bika Ambon sudah banyak dijual di berbagai kota besar Indonesia dan bisa kita temukan di berbagai toko roti, pasar tradisional, dan toko online. Berdasarkan pengamatan saya, banyak orang yang mempercayai alasan mengapa Bika Ambon disebut sebagai Bika Ambon padahal asalnya adalah medan, yaitu karena kue ini pertama kali dibuat dan di populerkan di Jl. Ambon-Sei Kera Medan.

Pendapat Masyarakat Lokal Tentang Bika Ambon

Bika Ambon adalah salah satu makanan yang banyak digemari oleh masyarakat di semua kalangan, baik kalangan anak-anak, remaja, dewasa bahkan orang tua juga banyak yang menyukai kue ini. Berikut adalah beberapa pendapat mengenai yang saya dapatkan dari masyarakat di desa saya dan juga keluarga saya, yaitu sebagai berikut:

- “Bika Ambon ini sudah dari zaman bapak masih kecil sudah banyak digemari oleh masyarakat, termasuk bapak sendiri” kata Bapak Ponidi.
- “Bika Ambon yah, kue ini memang rasanya itu gak pernah berubah, selalu saja enak. Rasanya itu tidak pernah membosankan bagi saya” kata Ibu Sri.
- Efa, salah satu warga di kampung halaman saya berpendapat bahwa “memang dari waktu saya masih kecil sampai sekarang itu, Bika Ambon adalah salah satu oleh-oleh yang paling saya tunggu ketika saudara saya pulang dari Kota Medan”.
- Saya juga berpendapat bahwa saya sendiri juga sangat menyukai makanan khas satu ini, teksturnya yang lembut dan kenyal, rasanya yang tidak terlalu manis dan wanginya itu memang ciri khas banget.

Proses Pembuatan dan Variasi Yang Ditimbulkan Oleh Bika Ambon

Ketika membuat Bika Ambon, sangat dibutuhkan kesabaran, usaha, dan persiapan yang matang. Dalam proses pembuatannya, adonan Bika Ambon akan difermentasi terlebih dahulu sebelum dipanggang. Bahan-bahan yang dipakai dalam membuat Bika Ambon cenderung lebih ekonomis dan senang untuk didapatkan. Misalnya, tepung tapioka atau sagu, tepung terigu, gula pasir, santan, telur dan tambahan ragi roti untuk fermentasi. Bika Ambon dapat dikatakan sebagai kue yang sudah di modernisasi karena saat ini, kue tersebut telah dikenal di pasaran dengan varian sesuai dengan gizi dan rasanya, seperti coklat, pandan, vanilla, strawberry, dan durian.

Selain dari segi gizi dan rasa, warna Bika Ambon juga dapat memikat daya tarik bagi para wisatawan. Oleh karena itu, Bika Ambon sekarang sudah banyak ditambahkan dengan warna sintetik pada adonannya agar warna yang dihasilkan lebih menarik. Namun, pemakaian pewarna sintesis yang berlebihan akan berdampak buruk bagi kesehatan konsumen. Maka, sebaiknya pewarna sintesis diganti dengan pewarna alami yang berasal dari bahan alam seperti labu kuning yang dikukus lalu dihaluskan.

Kesimpulan

Bika Ambon adalah kue pipih kuning yang permukaannya terlihat seperti pori-pori sarang lebah dan bawahnya keras karena tempa panas di dasar loyang. Biasanya, Bika Ambon disajikan dalam bentuk potongan persegi yang saat dimakan, citarasa legitnya akan menyatu dengan sensasi kenyal di dalam mulut serta menimbulkan aroma pandan yang menyengat. Kue ini terbuat dari tapioka atau sagu, tepung terigu, gula pasir, santan, telur dan tambahan ragi untuk fermentasi. Asal dari kue ini masih belum jelas. Jika dilihat dari namanya, kue ini terkesan seperti berasal dari Ambon. Namun, pada kenyataannya kue ini merupakan makanan etnis masyarakat yang cukup terkenal di Indonesia sebagai oleh-oleh khas dari Medan.

Awalnya, Bika Ambon hanya dibuat oleh masyarakat lokal di Medan. Namun, saat ini Bika Ambon sudah banyak dijual di berbagai kota besar Indonesia dan bisa kita temukan di berbagai toko roti, pasar tradisional, dan toko online. Bika Ambon adalah salah satu makanan yang banyak digemari oleh masyarakat di semua kalangan, baik kalangan anak-anak, remaja, dewasa bahkan orang tua juga banyak yang menyukai kue ini. Bika Ambon dapat dikatakan sebagai kue yang sudah di modernisasi karena saat ini, kue tersebut telah dikenal di pasaran dengan varian sesuai dengan gizi dan rasanya, seperti coklat, pandan, vanilla, strawberry, dan durian. Selain dari segi gizi dan rasa, warna Bika Ambon juga dapat memikat daya tarik bagi para wisatawan. Oleh karena itu, Bika Ambon sekarang sudah banyak ditambahkan dengan warna sintetik pada adonannya agar warna yang dihasilkan lebih menarik. Namun, pemakaian pewarna sintesis yang berlebihan akan berdampak buruk bagi kesehatan konsumen. Maka, sebaiknya pewarna sintesis diganti dengan pewarna alami yang berasal dari bahan alam seperti labu kuning yang dikukus lalu di haluskan.

Daftar Pustaka

Chairy & Syahrivar, J. (2019). *Bika Ambon of Indonesia: History, culture, and its contribution to tourism sector. In Jurnal of Ethnic Foods: Vol.6 (Issue 2).*

"Sejarah Kenapa Bika Ambon dari Medan". pariwisata.pemkomedan.go.id. Diakses pada 19 April 2023, dari <http://pariwisata.pemkomedan.go.id/artikel-23-sejarah-kenapa-bika-ambon-dari-medan.html#:~:text=Cerita%20yang%20pertama%20mengatakan,%20Bika,Malaysia%20dengan%20membawa%20kue%20bika.>